

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15353447>

Vias dopaminérgicas, pistas condicionadas e fissura: fundamentos neurobiológicos da dependência de pornografia

Claudio Herbert Nina e Silva

Título de Especialista em Neuropsicologia pelo Conselho Federal de Psicologia; Especialização em Neuropsicologia (UNIBF-PR); Especialização em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico (UNIBF-PR); Mestrado em Psicologia (PUC-GO); Professor Adjunto, Faculdade de Psicologia, LAPAN/UNIRV.

Recebido em: 24/07/2024 – Aceito em: 19/10/2024

Resumo: O objetivo deste estudo foi integrar achados neuroanatômicos, neuroquímicos e comportamentais para descrever como as vias dopaminérgicas mesolímbica e mesocortical estão associadas à dependência de pornografia. Os resultados da revisão de literatura mostram que picos fásicos de dopamina no núcleo accumbens desencadeiam o ciclo desejo-consumo-disforia, que a exposição repetida reduz receptores D₂ e sensibiliza pistas condicionadas salientes, e que a hipoatividade pré-frontal compromete atenção, memória de trabalho e inibição. Evidências de fMRI, microdiálise e testes neuropsicológicos das funções executivas convergem para um desequilíbrio entre impulso mesolímbico e freio mesocortical, indicando intervenções baseadas em controle de estímulos e fortalecimento do córtex pré-frontal.

Palavras-Chave: adicção em pornografia; vias dopaminérgicas; controle executivo.

Abstract: This study integrates neuro-anatomical, neuro-chemical and behavioural findings to describe how the mesolimbic and mesocortical dopaminergic pathways underpin pornography addiction. The literature review indicates that phasic dopamine surges in the nucleus accumbens trigger the desire–consumption–dysphoria cycle, that repeated exposure down-regulates D₂ receptors and heightens the incentive salience of conditioned cues, and that prefrontal hypo-dopaminergia impairs attention, working memory and inhibition. Converging evidence from fMRI, microdialysis and executive neuropsychological tests points to an imbalance between mesolimbic drive and mesocortical restraint, supporting interventions focused on cue control and prefrontal strengthening.

Palavras-Chave: pornography addiction; dopaminergic pathways; executive control.

Introdução

A dopamina é um neurotransmissor cuja síntese ocorre em neurônios localizados majoritariamente na substância negra e na área tegmental ventral (VTA) (Björklund & Dunnett, 2007). A partir desses núcleos, projeções organizam-se em quatro vias principais (nigroestriatal, mesolímbica, mesocortical e tuberoinfundibular), cada qual exercendo papéis funcionais distintos e clinicamente relevantes.

Compreender a anatomia e a fisiologia dessas vias é fundamental para estudantes de Psicologia, pois muitas condições neuropsiquiátricas se explicam, ao menos em parte, por alterações dopaminérgicas. Ainda que cada via possua especialização funcional, estudos de

microdialise e eletrofisiologia demonstram interação dinâmica entre sinalizações fásicas (rápidas) e tônicas (lentas) de dopamina, modulando plasticidade sináptica e aprendizagem associativa (Grace, 1991; Schultz, 1998). Antagonistas dopaminérgicos, agonistas parciais e moduladores de liberação (como a bupropiona, por exemplo) exercem efeitos terapêuticos ou adversos dependentes do alvo preferencial em cada via (Beaulieu & Gainetdinov, 2011).

Desse modo, o objetivo deste estudo foi integrar evidências neuroanatômicas, neuroquímicas e comportamentais para descrever como as vias dopaminérgicas (especialmente os circuitos mesolímbico e mesocortical) interagem no desenvolvimento e na manutenção da dependência comportamental de pornografia, enfatizando o papel das pistas condicionadas salientes e da fissura na modulação do ciclo desejo-consumo-disforia. Ao sintetizar os principais achados da literatura científica, buscou-se oferecer a estudantes de Psicologia um arcabouço didático que relacione mecanismos de reforço, tolerância e disfunção executiva à prática clínica, subsidiando intervenções que aliem controle de estímulos e fortalecimento de funções pré-frontais.

Desenvolvimento

Projetando-se da substância negra pars compacta para o corpo estriado (putâmen e caudado), a via nigroestriatal está associada ao controle da força de execução de movimentos, modulando a iniciação e a execução suave de movimentos voluntários (Björklund & Dunnett, 2007). A degeneração progressiva dos neurônios da via nigroestriatal caracteriza a doença de Parkinson, gerando bradicinesia, tremor de repouso e rigidez muscular (Kalia & Lang, 2015). Do ponto de vista psicofarmacológico, antipsicóticos típicos (antagonistas da dopamina que bloqueiam os receptores dopaminérgicos D₂) costumam induzir sintomas extrapiramidais (Missale et al., 1998).

Por sua vez, projeções do núcleo arqueado do hipotálamo para a eminência mediana compõem a via tuberoinfundibular, cujos neurônios secretam dopamina diretamente no sistema porta-hipofisário, inibindo a liberação de prolactina pela hipófise anterior (Ben-Jonathan & Hnasko, 2001). Antipsicóticos que antagonizam receptores dopaminérgicos D₂ podem bloquear

essa inibição tônica, resultando em hiperprolactinemia clínica, levando à manifestação de galactorreia, amenorreia e disfunção sexual (Peuskens, 1995).

Originada na área tegmental ventral e dirigida ao núcleo accumbens, amígdala e hipocampo, a via mesolímbica está envolvida em motivação, reforço e processamento de recompensas (Schultz, 1998). A hiperatividade dopaminérgica mesolímbica é associada aos sintomas positivos da esquizofrenia, como delírios e alucinações (Grace, 1991). Por outro lado, drogas de abuso elevam a liberação de dopamina nessa via, reforçando o comportamento de busca da substância e contribuindo para a dependência (Volkow & Baler, 2015).

Também partindo da área tegmental ventral, porém projetando-se ao córtex pré-frontal dorsolateral e ao córtex cingulado, a via mesocortical regula funções executivas, atenção e controle inibitório (Beaulieu & Gainetdinov, 2011). A hipoatividade dopaminérgica mesocortical tem sido implicada nos sintomas negativos e nos déficits cognitivos da esquizofrenia (Grace, 1991) e no transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), no qual agonistas dopaminérgicos indiretos (como o metilfenidato) melhoram o desempenho atencional (Arnsten, 2009).

Especificamente, a compreensão contemporânea da dependência comportamental se sustenta nos circuitos dopaminérgicos que integram o sistema de motivação e as funções executivas. Contudo, antes do detalhamento do papel das vias dopaminérgicas nas adicções, torna-se necessário compreender os significados dos conceitos de pista condicionada (“*cue*”) e de fissura (“*craving*”) largamente empregados nos estudos sobre a neurobiologia da dependência comportamental.

O termo pista condicionada se refere a qualquer estímulo interno ou externo que, por força de aprendizagem associativa, passa a sinalizar a ocorrência provável de um evento relevante para o organismo. Esse termo surgiu a partir dos estudos de condicionamento reflexo de Pavlov (1927), nos quais um estímulo originalmente neutro adquire poder de eliciar respostas após emparelhamento repetido com um estímulo incondicionado (reforçador).

Em neuropsicologia aplicada às adicções, pistas condicionadas incluem imagens, sons, odores, estados corporais ou contextos sociais previamente pareados com a experiência de recompensa (Childress et al., 1999). Esses sinais ativam circuitos límbicos, levando a amígdala e

o hipocampo a codificarem o significado emocional e o contexto do estímulo, enquanto o núcleo accumbens converte o reconhecimento do estímulo em motivação de aproximação via liberação fásica de dopamina.

Já a pista condicionada saliente é um subtipo de pista condicionada que adquiriu elevado valor motivacional por meio do processo denominado “saliência motivacional” (Robinson & Berridge, 1993). Nesse modelo, a sensibilização dopaminérgica faz com que determinados estímulos não apenas prevejam a recompensa, mas se tornem intrinsecamente “atraentes”, dominando a atenção, gerando excitação autônoma e precipitando comportamento de busca. Estudos de ressonância magnética funcional (fMRI) demonstram que indivíduos com comportamento sexual compulsivo exibem maior resposta BOLD (*blood-oxygen-level-dependent*, isto é, consumo local de glicose e de oxigênio) no núcleo accumbens a imagens eróticas altamente salientes do que a fotografias neutras, evidenciando a captação motivacional anômala desses sinais (Voon et al., 2014).

Assim, a maior resposta BOLD diante de imagens eróticas significa que, comparado a uma condição de referência (diante de imagens neutras), houve um incremento relativo no sinal BOLD no núcleo accumbens, sugerindo maior recrutamento metabólico vinculado à atividade neural.

Por sua vez, o termo “fissura” (*craving*) designa o estado subjetivo de desejo intenso ou urgência pela substância ou atividade recompensadora. Neurobiologicamente, trata-se de um conjunto de alterações em que pistas condicionadas salientes, estresse ou abstinência promovem descarga dopaminérgica mesolímbica e recrutamento de regiões pré-frontais e ínsula, gerando consciência do impulso e planejamento de sua satisfação (Goldstein & Volkow, 2011).

Childress et al. (1999) demonstraram que apresentações de pistas relacionadas à cocaína ativam sistema límbico, correlacionando-se à intensidade da fissura relatada. Além disso, o fenômeno da “incubação da fissura” (aumento progressivo do desejo após períodos de abstinência) ilustra neuroadaptações de longa duração nos circuitos de glutamato e dopamina (Grimm et al., 2001).

Dessa forma, enquanto a pista condicionada (especialmente a saliente) é o gatilho ambiental ou interoceptivo que sinaliza a possibilidade de recompensa, a fissura é o estado motivacional que surge em resposta a esse gatilho, impulsionando a ação consumatória. A interação entre ambos sustenta o ciclo de dependência: pistas condicionadas cada vez mais salientes desencadeiam fissuras mais intensas, que, por sua vez, reforçam a busca e o consumo, consolidando novas associações de aprendizado e plasticidade sináptica (Berridge & Robinson, 2003; Volkow & Baler, 2015).

Dois circuitos dopaminérgicos têm merecido destaque em estudos recentes sobre dependência comportamental e adições de forma geral: 1) a via mesolímbica (área tegmental ventral [VTA] → núcleo accumbens, amígdala e hipocampo), responsável pela atribuição de valor aos estímulos; e 2) a via mesocortical (VTA → córtex pré-frontal dorsolateral [CPF DL] e orbitofrontal), que exerce controle inibitório e planejamento (Beaulieu & Gainetdinov, 2011).

Para exemplificar, a partir de agora, passa-se à descrição do mecanismo neurobiológico de desenvolvimento da dependência de pornografia em quatro fases.

Na primeira fase, o ciclo “*desejo intenso → consumo → alívio breve → disforia → novo desejo*” ilustra o papel da ativação da área tegmental ventral e da subsequente descarga fásica de dopamina no núcleo accumbens quando o indivíduo é exposto a uma pista condicionada sexual altamente saliente. Esse pico químico de dopamina no núcleo accumbens gera prazer imediato, o hipocampo codifica essa experiência e a armazena na memória, reforçando a aprendizagem estímulo-recompensa. Instantes depois, a atividade dopaminérgica cai abaixo do tônus basal, produzindo um estado hipodopaminérgico tônico associado à sensação de vazio ou ao sentimento de culpa (disforia), que reativa a fissura, a qual, por sua vez, produz desejo de entrar em contato novamente com a pista condicionada sexual (Schultz, 1998). Koob e Volkow (2010) descrevem esse balanço fásico-tônico como motor do círculo vicioso (“*loop*”) adictivo, enquanto Volkow e Baler (2015) demonstram que, em humanos, oscilações semelhantes mantêm o ciclo compulsivo.

Na segunda fase, a necessidade de conteúdos sexuais cada vez mais explícitos e estimulantes reflete processos de tolerância e sensibilização no estriado ventral. Isso acontece porque a exposição repetida ao material pornográfico reduz os receptores dopaminérgicos D₂ e

altera a morfologia sináptica, diminuindo a resposta aos estímulos usuais e tornando o sistema hiperreativo a sinais novos e mais intensos do que os anteriores. Estudos de fMRI corroboram essa transição: Voon et al. (2014) e Banca et al. (2016) observaram aumento progressivo do sinal BOLD no accumbens diante de imagens eróticas em sujeitos com comportamento sexual compulsivo. Por sua vez, Kühn e Gallinat (2014) relacionaram o menor volume estriatal às horas semanais de consumo pornográfico, sugerindo que a neuroadaptação estrutural pela exposição contínua à pornografia seria a responsável pelo fenômeno da tolerância que leva à procura de material sexual cada vez mais desviante do habitual e extremo.

Na terceira fase, a dificuldade de concentração e o desenvolvimento de déficits cognitivos que produzem desorganização laboral e/ou acadêmica emerge da disfunção mesocortical. O córtex pré-frontal dorsolateral (CPF DL) depende de níveis ótimos de dopamina para sustentar a memória de trabalho, a atenção e o planejamento. Desse modo, em caso de sobrecarga de recompensa ou estresse (culpa, privação de sono), acaba ocorrendo a hipoatividade pré-frontal, resultando em lapsos atencionais, procrastinação e falta de iniciativa (Arnsten, 2009). Instrumentos de avaliação neuropsicológica, tais como o Teste de Wisconsin (flexibilidade), Teste de Trilhas B (alternância atencional), Teste de Stroop (inibição) e Torre de Londres (planejamento) têm se mostrado sensíveis na detecção desse déficit executivo (Bowie & Harvey, 2006).

Na quarta fase, o impulso súbito de acessar pornografia diante de um gatilho digital expressa a interação entre saliência mesolímbica e falha de freio mesocortical. O anúncio erótico (uma *thumbnail* ou um *pop-up*) aciona rapidamente a área tegmental ventral e o núcleo accumbens, gerando fissura automática e dando início ao círculo vicioso outra vez (Voon et al., 2011). Em cérebros com CPF DL íntegro, essa ativação seria filtrada; porém, nessa fase, como a dopamina está insuficiente ou mal regulada no córtex pré-frontal pelo excesso de consumo prévio de pornografia, a capacidade de inibir a resposta de buscar mais conteúdo pornográfico se encontra reduzida, levando ao clique quase reflexo na *thumbnail* ou no *pop-up* anunciando a possibilidade de novos estímulos eróticos (Arnsten, 2009; Goldstein & Volkow, 2011).

Dessa forma, a via mesolímbica fornece o “combustível” hedônico que inicia o desejo, reforça o comportamento e, por adaptação, gera a tolerância. Por sua vez, a via mesocortical

(que deveria funcionar como o “freio” e inibir os impulsos de consumo de pornografia) está ineficaz, permitindo que os impulsos de gratificação imediata pela busca incessante de cada vez mais material pornográfico para consumir predominem sobre as metas de longo prazo.

Portanto, intervenções clínicas eficazes ao problema da dependência comportamental de pornografia deveriam combinar a redução do valor das pistas condicionadas (por meio da psicoeducação e do treino de controle de estímulos) e o fortalecimento do controle pré-frontal (por meio do treino de funções executivas, de estratégias de autorregulação e de manejo de estresse). Assim, compreender esse desequilíbrio entre impulso e inibição é fundamental para elaborar planos de tratamento baseados em evidências para dependências comportamentais.

Conclusão

As quatro vias dopaminérgicas formam um sistema integrado no qual a mesolímbica atribui valor hedônico e a mesocortical regula a ação guiada por metas. Na dependência de pornografia, a sensibilização da via mesolímbica confere saliência motivacional crescente a pistas sexuais condicionadas, enquanto a hipoatividade pré-frontal reduz o controle inibitório, perpetuando o ciclo compulsivo. Esse desequilíbrio explica tanto a escalada do estímulo quanto os déficits executivos observados. Intervenções baseadas em evidências devem, portanto, reduzir a força das pistas condicionadas e restaurar a função executiva, combinando psicoeducação, manejo de estímulos e treino cognitivo. Compreender esses mecanismos permite a estudantes e profissionais da Psicologia elaborar planos terapêuticos mais eficazes e eticamente fundamentados para as adicções comportamentais.

Referências

- Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(6), 410-422. <https://doi.org/10.1038/nrn2648>
- Banca, P., Harrison, N. A., Mitchell, S., Potenza, M. N., & Voon, V. (2016). Novelty, conditioning and attentional bias to sexual rewards. *Journal of Psychiatric Research*, 72, 91-101. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2015.10.017>
- Beaulieu, J. M., & Gainetdinov, R. R. (2011). The physiology, signaling, and pharmacology of dopamine receptors. *Pharmacological Reviews*, 63(1), 182-217. <https://doi.org/10.1124/pr.110.002642>

- Ben-Jonathan, N., & Hnasko, R. (2001). Dopamine as a prolactin inhibitor. *Endocrine Reviews*, 22(6), 724-763. <https://doi.org/10.1210/er.22.6.724>
- Berridge, K. C., & Robinson, T. E. (2003). Parsing reward. *Trends in Neurosciences*, 26(9), 507-513. [https://doi.org/10.1016/S0166-2236\(03\)00233-9](https://doi.org/10.1016/S0166-2236(03)00233-9)
- Björklund, A., & Dunnett, S. B. (2007). Dopamine neuron systems in the brain: An update. *Trends in Neurosciences*, 30(5), 194-202. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2007.03.006>
- Bowie, C. R., & Harvey, P. D. (2006). Administration and interpretation of the Trail Making Test. *Nature Protocols*, 1(5), 2277-2281. <https://doi.org/10.1038/nprot.2006.390>
- Childress, A. R., Mozley, P. D., McElgin, W., Fitzgerald, J., Reivich, M., & O'Brien, C. P. (1999). Limbic activation during cue-induced cocaine craving. *American Journal of Psychiatry*, 156(1), 11-18. <https://doi.org/10.1176/ajp.156.1.11>
- Goldstein, R. Z., & Volkow, N. D. (2011). Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: Neuroimaging findings and clinical implications. *Nature Reviews Neuroscience*, 12(11), 652-669. <https://doi.org/10.1038/nrn3119>
- Grace, A. A. (1991). Phasic versus tonic dopamine release and the modulation of dopamine system responsivity: A hypothesis for the etiology of schizophrenia. *Neuroscience*, 41(1), 1-24. [https://doi.org/10.1016/0306-4522\(91\)90196-U](https://doi.org/10.1016/0306-4522(91)90196-U)
- Grimm, J. W., Hope, B. T., Wise, R. A., & Shaham, Y. (2001). Neuroadaptation. Incubation of cocaine craving after withdrawal. *Nature*, 412(6843), 141-142. <https://doi.org/10.1038/35084134>
- Kalia, L. V., & Lang, A. E. (2015). Parkinson's disease. *The Lancet*, 386(9996), 896-912. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61393-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61393-3)
- Koob, G. F., & Volkow, N. D. (2010). Neurocircuitry of addiction. *Neuropsychopharmacology*, 35(1), 217-238. <https://doi.org/10.1038/npp.2009.110>
- Kühn, S., & Gallinat, J. (2014). Brain structure and functional connectivity associated with pornography consumption: The brain on porn. *JAMA Psychiatry*, 71(7), 827-834. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2014.93>
- Missale, C., Nash, S. R., Robinson, S. W., Jaber, M., & Caron, M. G. (1998). Dopamine receptors: From structure to function. *Physiological Reviews*, 78(1), 189-225. <https://doi.org/10.1152/physrev.1998.78.1.189>
- Pavlov, I. P. (1927). *Conditioned reflexes*. Oxford University Press.
- Peuskens, J. (1995). Effects of antipsychotics on prolactin. *European Neuropsychopharmacology*, 5(Suppl 4), 433-440. [https://doi.org/10.1016/0924-977X\(95\)90055-1](https://doi.org/10.1016/0924-977X(95)90055-1)

Robinson, T. E., & Berridge, K. C. (1993). The neural basis of drug craving: An incentive-sensitization theory of addiction. *Brain Research Reviews*, 18(3), 247-291. [https://doi.org/10.1016/0165-0173\(93\)90013-P](https://doi.org/10.1016/0165-0173(93)90013-P)

Schultz, W. (1998). Predictive reward signal of dopamine neurons. *Journal of Neurophysiology*, 80(1), 1-27. <https://doi.org/10.1152/jn.1998.80.1.1>

Volkow, N. D., & Baler, R. D. (2015). NOW THEN: The brain on drugs: From reward to addiction. *Cell*, 162(4), 712-725. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.07.046>

Voon, V., Mole, T. B., Banca, P., Porter, L., Morris, L., Mitchell, S., Lapa, T. R., Karr, J., Harrison, N. A., Potenza, M. N., & Irvine, M. (2014). Neural correlates of sexual cue reactivity in individuals with and without compulsive sexual behaviours. *PLoS ONE*, 9(7), e102419. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0102419>